

TECHNICAL SCIENCES

HOW TO PROPERLY PROTECT THE CORPORATE INFORMATION SYSTEM

Jafarov N.

*cand.techn.sci.ass. prof. Azerbaijan Technical University
Azerbaijan Republic, Baku, H. Javid avenue 25*

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЩИТИТЬ КОРПОРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

Джафаров Н.Д.

*кандидат технических наук, доцент, Азербайджанский Технический Университет
Азербайджанская Республика, г. Баку, проспект Г. Джавида 25
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495397>*

Abstract

The article presents the basic principles of information security, security policy and cybersecurity issues. The role of cybersecurity in secure business management and development is explained. An integrated approach to information security and the necessary methodology for protecting information are also presented.

Аннотация

В статье представлены основные принципы информационной безопасности, политика безопасности и вопросы кибербезопасности. Объясняется роль кибербезопасности в безопасном управлении и развитии бизнеса. Также представлен комплексный подход к информационной безопасности и необходимая методология защиты информации.

Keywords: information security, security policy, cyber threats, cyber security.

Ключевые слова: информационной безопасности, политика безопасности, киберугрозы, кибербезопасности.

Введение

Информационная безопасность имеет большое значение и интерес для всех в мире технологий сегодня, будь вы пользователем мобильного телефона или персонального компьютера, поэтому информационная безопасность имеет наибольшее значение в нашей повседневной жизни и в областях ИТ-технологий. Вопросы информационной безопасности корпоративной инфраструктуры актуальны для большинства владельцев бизнеса и генеральных директоров, ИТ-директоров, директоров по информационным технологиям и других руководителей корпоративных ИТ-отделов. Не далее как семь-десять лет назад тех, кто строго занимался кибербезопасностью, называли параноиками. Наиболее «зараженными» охотой на ведьм сферами были банки, официальные органы власти, оборонные подрядчики и частные охранные предприятия. Но даже всех ограничений безопасности, реализованных отделами ИТ-безопасности этих организаций, было недостаточно для обеспечения полной безопасности. Их корпоративные сети пострадали от кибератак, и бизнес мог рухнуть в любой момент. А компании, где ИТ-инфраструктуре и киберзащите данных не уделялось должного внимания, пострадали еще больше [1,2,5].

Политика безопасности организации. Необходима политика информационной безопасности организации, это не должно просто передавать план действий, например, его цель, задачи, применимость, важность и виды деятельности; что наиболее

важно, организации также должны задокументировать, кто в конечном итоге отвечает за выполнение программы безопасности на предприятии. Весь персонал организации должен пройти соответствующее обучение политике информационной безопасности и ожиданиям организации в отношении безопасности в соответствии с их функциональными ролями. Например, корпоративная политика использования Интернета должна быть доведена до сведения в ясной форме, прочитана, понятна и подтверждена всем персоналом в организации, в то время как политика для конкретных ролей, такая как политика управления корпоративным программным обеспечением, должна охватывать весь соответствующий персонал, например, отдел ИТ-систем. Также крайне важно, чтобы организации отслеживали распространение политик и процедур посредством аттестации сотрудников, поскольку это помогает вносить ценный вклад в процессы обеспечения соблюдения политик и обучения [1,3,4,6].

В наши дни киберугрозы сложнее и опаснее, чем мы готовы себе представить. Только за последние пять лет многие компании по всему миру подверглись массовым кибератакам таких вредоносных программ, как BlackEnergy, TeleBots, CryptoLocker, GreyEnergy, Industroyer, Petya и NotPetya, BadRabbit, Buhtrap, WannaCry, TeslaCrypt, Nyetya. Их жертвами стали предприятия критической инфраструктуры и энергетики, финансовые институты, транспортные и логистические

компаний, медицинские и фармацевтические компании, компании по разработке программного обеспечения и т.д. Никто не может чувствовать себя в полной безопасности.

Мир хакеров изменился за последнее десятилетие. Соло-хакеры раньше стремились победить своих конкурентов, тех же соло. В настоящее время хакеры объединяются в конгломераты и группы, соблюдая все правила корпоративного управления. Эти групповые организации имеют собственные колл-центры, рекрутинговые компании, разработчиков и аналитиков, стратегическое планирование и управление рисками.

Таким же образом изменился их продукт; простые «одиночные» вирусы трансформировались в новую форму, многомодульные программы, способные видоизменяться, исправляться, адаптироваться к среде, и постоянная переменная информационная безопасность. Предыдущая цель вирусов заключалась в том, чтобы привлечь внимание всего мира, чтобы произвести впечатление. Цель современных кибератак — захватить инфраструктуру, но оставаться вне поля зрения как можно дольше. В течение этого периода группа хакеров исследует уязвимости системы, получает доступ через рабочие станции сборщиков, создает вредоносный код, обходит ловушки информационной безопасности, исправляет уязвимости в вредоносных программах и, наконец, приводит к сбою системы. Это не похоже на гангстерское вторжение в кино. Нет, это хорошо спланированная стратегическая и тактическая миссия, которая может растянуться на месяцы и даже годы [8].

Создание лучшего ландшафта кибербезопасности. Как вы можете заставить свою организацию перейти на более безопасную политику доступа, которая позволит вашему бизнесу расти, одновременно управляя рисками, связанными с расширением бизнеса? Помогут три простых шага:

1. Очистите существующие привилегии доступа к приложению. Вы можете быть удивлены тем, сколько бывших сотрудников или бывших подрядчиков все еще имеют доступ к вашим системам. Недовольные люди, безусловно, могут представлять угрозу, но более вероятно, что киберпреступники могут украсть учетные данные бывшего сотрудника в отдельном взломе. Наша тенденция повторно использовать имена пользователей и пароли в разных приложениях означает, что один набор украденных учетных данных может привести к более чем одному отдельному взлому. Думайте обо всех, кто когда-либо имел доступ к вашей системе, как о дверном проеме, который киберпреступники могут использовать для доступа к вашей сети, поэтому важно закрыть и заблокировать любую дверь, которая не используется.

Для нынешних сотрудников и подрядчиков используйте принцип наименьших привилегий доступа к тому, что им нужно делать. Эта концепция означает, что пользователи могут получать доступ только к тем источникам, которые им необходимы для выполнения их конкретных ролей. В крупных организациях применение этих принципов может

занять много времени, поэтому вам следует полагаться на машинное обучение для разработки систем доступа, которые рекомендуют правильные политики для вас на основе показателей риска, использования и поведения.

2. Адаптируйте определенные политики к отдельным группам пользователей и приложениям, к которым у них есть доступ.

Широкий доступ обеспечивает более высокую скорость бизнеса, но представляет собой идеальный вектор атаки для киберпреступников, поэтому вы должны применять политики, чтобы гарантировать, что пользователи могут получить доступ только к тем приложениям, которые им нужны для выполнения их работы. И если их работа меняется, их доступ также меняется.

Одним из способов достижения этого является создание групп пользователей, привязанных к конкретным приложениям или микросегментам рабочей нагрузки. Например, удаленные штатные сотрудники должны иметь другой набор политик, чем удаленные сторонние подрядчики, в отношении приложений, к которым они могут получить доступ. Лаборатория тестирования должна предоставлять сторонним партнерам по тестированию доступ только к тем ресурсам или приложениям, которые им необходимо протестировать. Сегментация на основе удостоверений значительно ограничит боковое перемещение и уменьшит поверхность атаки как для внешнего, так и для внутреннего доступа.

3. Сделайте свой доступ динамичным, чтобы по мере роста вашего бизнеса ваш риск не уменьшался.

По мере роста вашего бизнеса меняется база приложений, растет ваша экосистема и растет число ваших сотрудников. Количество служебной информации, которой вы владеете, растет. Ваши политики доступа должны адаптироваться, чтобы они помогли вам управлять рисками, не ограничивая ваш бизнес. Это означает, что добавление нового пользователя или нового приложения или изменение правил доступа не может быть обременительным, но их очень легко реализовать в используемом вами инструменте. Точно так же предоставление динамического доступа в ваших сетях, чтобы избежать пробелов в безопасности, должно быть основным, а не второстепенным [5,9].

Одна из ключевых задач бизнеса — кибербезопасность. Чтобы победить такого сложного, постоянно меняющегося врага, нам нужна комплексная стратегия информационной безопасности. Корпоративная кибербезопасность — это системный, многоуровневый бизнес-процесс. Его суть заключается в подготовке и реализации мероприятий по защите информационных систем, программного обеспечения и приложений от киберугроз, а также в разработке профилактических мер. Корпоративная информационная сфера эффективно защищена при разумном балансе между двумя крайностями противоречий:

- максимальная безопасность — когда корпоративная информационная безопасность направлена на «запрещение всего», в том числе доступа в

Интернет с рабочих мест сотрудников, их собственных учетных записей электронной почты, USB-портов, CD или DVD, смартфонов и т. д.;

- максимальная работоспособность — когда пользователи просят разрешить все, что может быть эффективно полезно и не уменьшит пропускную способность их бизнес-приложений: часть системных ресурсов действительно перенаправляется

на работу антивируса и другого защитного ПО, в результате чего работа офиса приложения заметно тормозят.

Комплексный подход к реализации информационной безопасности заключается в том, что защита должна осуществляться на трех ключевых уровнях — человеческих ресурсов, бизнес-процессов и технологий:

- человеческие ресурсы предприятия: все сотрудники должны знать и неукоснительно соблюдать основные принципы информационной безопасности: выбор надежных паролей, внимательное отношение к вложениям электронной почты, резервное копирование данных, разумное использование внешних интернет-ресурсов с рабочих устройств и т. д.;

- бизнес-процессы и регламенты: необходимо разработать базовый комплекс мер по противодействию предпринятым и успешно проведенным атакам. Должен объяснять, как выявлять атаки, защищать системы, выявлять угрозы и противодействовать им, а также восстанавливать работоспособность рабочих систем после совершения кибератаки;

- технологии является ключевым звеном в системе защиты информации. Основными компонентами, подлежащими защите, являются так называемые конечные устройства: компьютеры, интеллектуальные устройства и маршрутизаторы, сети и облачная среда. Наиболее распространенными технологиями защиты оборудования являются брандмауэры, фильтрация DNS, антивирусное программное обеспечение и решения для защиты электронной почты [9].

Обеспечение эффективности информационной безопасности — непростая задача, особенно сейчас, когда количество цифровых устройств значительно превысило количество пользователей, киберпреступники становятся все более изощренными, а количество ценных данных растет с каждой минутой. Согласно статистике, общая стоимость киберпреступлений в 2019 году превысит 2 триллиона долларов, а другой источник прогнозирует, что

к 2021 году глобальная стоимость онлайн-преступлений достигнет 6 триллионов долларов [10].

Как правильно защитить информационную систему?. Киберугрозы распространяются глобальным размахом и неизбежно привели мировое информационное сообщество к разработке единой системы критериев информационной безопасности. Так были введены стандарты кибербезопасности. Они описывают методологию защиты пользовательской или корпоративной информационной среды: всего программного обеспечения, данных, информационных систем, сетей, хранилищ, серверного и коммутационного оборудования, рабочих станций, различных гаджетов с сетевым подключением и т. д. [8].

Стандарты кибербезопасности разрабатываются с 1990-х годов и постоянно обновляются с учетом динамики изменений в среде информационной безопасности. Они используют как глобальный, так и локальный контекст и дают странам единый подход к защите информационных систем. Наиболее известными международными стандартами кибербезопасности являются следующие: ISO/IEC 17799:2005, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005, ISO 15408, немецкий стандарт IT Baseline Protection Manual — Стандартные меры безопасности. Агентства информационной безопасности Германии, британские стандарты IASME, BS 7799-1:2005, BS 7799-2:2005 и BS 7799-3:2006, стандарты США NERC и NIST и др. Эти документы максимально подробно описывают процессы и процедуры обеспечения информационной безопасности, интерпретировать терминологию и включать различные инструменты для защиты от киберугроз, а также концепции безопасности, политику, руководства, меры безопасности, концепции управления рисками, сборники

передового опыта, гарантии и технологии и т. д. Совершенно очевидно, что успешная система кибербезопасности должна основываться на стандартах кибербезопасности [8].

Одним из обязательных элементов корпоративной кибербезопасности является аудит информационной безопасности. Внешний аудит время от времени проводят независимые подрядчики, а внутренний аудит на постоянной основе выполняют сотрудники корпоративной информационной безопасности. В идеале оба вида аудита должны сочетаться и проводиться регулярно. Задачи аудита следующие:

- исследование и оценка текущего уровня защищенности информационных систем компании;
- выявление уязвимостей, «узких мест», уязвимых ресурсов, потенциальных киберугроз;
- осуществляется оценка потенциальных потерь при киберугрозах и стоимости последствий кибератак;
- определение приоритетов реализации мероприятий по защите систем и информации;
- минимизация рисков и оценка рентабельности мероприятий по обеспечению кибербезопасности.

На основе данных аудита можно построить прогноз развития системы информационной безопасности, составить план системных мероприятий, спланировать экономически обоснованный бюджет. Хотя полная защита от киберугроз в принципе невозможна, регулярные и профессионально проведенные аудиты кибербезопасности обеспечивают компании большую безопасность, чем бессистемные, случайно выбранные меры информационной безопасности. А кроме того, грамотный аудит выгоден для корпоративных финансов, поскольку позволяет добиться полной окупаемости бюджетных вложений в создание и поддержание системы кибербезопасности предприятия.

Это правда, что ни один аудит не может дать 100% точный результат — всегда могут быть «белые пятна», которые упустили специалисты. И в этом смысле у Bug Bounty Program (также известной как Vulnerability Reward Program) выдающаяся репутация. Некоторые ведущие веб-сайты, в том числе Google, Reddit, Facebook, F-Secure и другие, внедрили эту программу. Важно вознаграждать пользователей, которые обнаруживают ошибки или уязвимости веб-сайтов, приложений или программного обеспечения. Программа вознаграждения за уязвимости помогает разработчикам отлаживать и исправлять уязвимости в программном обеспечении. В результате пользователи получают более безопасный и полезный продукт. Конечно, крайне важно, чтобы добросовестные пользователи обнаруживали эти ошибки до того, как их воспользуются хакерами. С точки зрения стратегии кибербезопасности эта практика очень прогрессивна и хороша.

Защищенный бизнес – это успешный бизнес. Информационная безопасность — та сфера, где жадность стоит гораздо дороже. Снова можно провести аналогию с медициной — если вы эконо-

мите на медицинском осмотре, вы должны быть готовы потратить на лечение гораздо больше, чем на профилактику заболеваний. Так что, если вопросы информационной безопасности не стоят на повестке дня в компании, это когда-нибудь приведет к очень неприятному сюрпризу.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2018 году в ТОП-5 наиболее серьезных последствий кибератак для корпоративных сетей вошли:

- снижение качества услуги или продукта;
- причинение вреда здоровью работников или даже их смерть;
- потеря доверия клиентов;
- потеря репутации компании или ущерб бренду;
- потеря конфиденциальной информации.

При подготовке комплексной стратегии кибербезопасности стоит обратить внимание на концепцию BYOD (Bring Your Own Device- Принеси свое устройство), кардинально изменившую подход к корпоративной информационной безопасности за последние 10–15 лет. Тот факт, что сотрудники используют собственные ноутбуки, нетбуки, смарт-устройства, накопители и личные интернет-аккаунты в служебных целях, необходимо учитывать при проведении аудита информационной безопасности и реализации мероприятий по защите информации [9].

Список литературы:

1. M.M.Alhassan, A. Adjei-Quaye. Information Security in an Organization. International Journal of Computer (IJC) (2017) Volume 24, No 1, pp 100-116
2. U.S. Department of Homeland Security US-CERT Cyber Resilience Review website, September 2015. Retrieved from <https://www.us-cert.gov/ccubedvp/self-service-crr>
3. Dr. Rajinder Singh, Shakti Kumar, NETWORK SECURITY & VULNERABLE SECURITY ASPECTS, global journal of engineering science and researches Singh, 1(6): August 2014] ISSN 2348 8034
4. Nils Gruschka, Meiko Jensen. Attack Surfaces: A Taxonomy for Attacks on Cloud Services, Proceedings of the 2010 IEEE 3rd International Conference on Cloud Computing.
5. Siponen . "Neutralization: New insights into the problem of employee systems security policy violations," MISQuarterly, 2010.:(34: 3) pp.487502
6. Julia H. Allen, Structuring the Chief Information Security Officer Organization, September 2015.
7. Katherine Brocklehurst, RISK-BASED SECURITY FOR EXECUTIVES, white paper, Understanding Your Attack Surface: The First Step in Risk-Based Security Intelligence, APR 17, 2014.
8. <https://medium.com/@Networks/corporate-cybersecurity-how-to-defend-information-values-35be789fb988>
9. <https://ceoworld.biz/2021/07/28/protecting-your-corporate-information-through-secure-access-from-within-and-outside-your-company/>
10. <https://www.stanfieldit.com/cyber-security/>